

BASKETBOLCHILARNING TEXNIK-TAKTIK MAHORATINI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI

Mavlyanov Baxrom Sangirovich

O‘zDJTU, Jismoniy madaniyat va sport kafedrası katta o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20727002>

Annotatsiya

Mazkur tezisda basketbolchilarning texnik-taktik mahoratini rivojlantirishning ahamiyati hamda zamonaviy basketbolda texnik va taktik tayyorgarlikning o‘rni tahlil qilingan. Sportchilarning o‘yin samaradorligini oshirishda maxsus mashg‘ulotlarning ahamiyati yoritilgan.

Kalit so‘zlar: basketbol, texnik tayyorgarlik, taktik tayyorgarlik, sport mahorati, musobaqa faoliyati, o‘yin strategiyasi.

Basketbol jadal rivojlanayotgan va yuqori harakat faolligini talab qiluvchi sport turlaridan biri hisoblanadi. Zamonaviy basketbol sportchilardan nafaqat jismoniy tayyorgarlik, balki yuqori texnik va taktik mahoratni ham talab qiladi.

O‘yin davomida sportchilar qisqa vaqt ichida murakkab qarorlar qabul qilishi, raqib harakatlarini tahlil qilishi va jamoaviy harakatlarni samarali amalga oshirishi lozim. Shu sababli texnik-taktik tayyorgarlik basketbolchilarni tayyorlash tizimining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi.

Asosiy qism

Basketbolchilarning texnik tayyorgarligi to‘pni olib yurish, uzatish, qabul qilish va savatga tashlash kabi elementlarni mukammal egallashni nazarda tutadi. Texnik mahorat qanchalik yuqori bo‘lsa, sportchining musobaqadagi samaradorligi shunchalik ortadi.

Taktik tayyorgarlik sportchilarning o‘yin vaziyatlarini to‘g‘ri baholash, jamoaviy harakatlarni tashkil etish va raqibning harakatlariga mos ravishda qaror qabul qilish qobiliyatini rivojlantiradi. Zamonaviy basketbolda taktik savodxonlik g‘alabani ta‘minlovchi muhim omillardan biri hisoblanadi.

Mashg‘ulotlar davomida texnik va taktik tayyorgarlikni uyg‘unlashtirish katta ahamiyatga ega. O‘yin modellashtirish usullari, maxsus mashqlar va nazorat uchrashuvlari sportchilarning mahoratini oshirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, videoanaliz texnologiyalari yordamida sportchilarning o‘yin faoliyati tahlil qilinadi va mavjud kamchiliklarni bartaraf etish bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqiladi. Bu esa mashg‘ulotlar samaradorligini oshirishga imkon beradi.

Xulosa

Basketbolchilarning texnik-taktik mahoratini rivojlantirish sport natijalarini yaxshilashning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Texnik harakatlarni mukammallashtirish, taktik fikrlashni rivojlantirish va zamonaviy metodlardan foydalanish sportchilarning musobaqa faoliyatida yuqori natijalarga erishishiga xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

- 1.Salomov R.S. Sport mashg‘ulotlarining nazariy asoslari. – Toshkent, 2020.
2. Matveyev L.P. Jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi. – Moskva, 2018.
3. Basketbol nazariyasi va metodikasi. – Toshkent, 2021.
4. Platonov V.N. Sportchilarni tayyorlash tizimi. – Kiyev, 2019.
5. Zamonaviy basketbol bo‘yicha uslubiy qo‘llanmalar.

